

КОМПЛЕКСНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ: ОТ ГИСТОЛОГИИ ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ

Ташматов Сухроб Абдурашидович¹

Магруппов Баходир Асадуллаевич²

Национальный детский медицинский центр» отделение детской нейрохирургии,
улица Паркент, 294, Ташкент, Узбекистан, 100171¹

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
кафедра патологической анатомии и судебной медицины²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471846>

Аннотация: Данное исследование посвящено комплексной морфологической характеристике опухолей головного мозга у детей, впервые выполненной в Узбекистане с использованием гистологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических методов. Изучены образцы более 150 детей с опухолями ЦНС, прооперированных в 2021–2025 гг. Оценивалась экспрессия маркеров Ki-67, GFAP, S-100, Olig2, CD34, Synaptophysin, а также мутации IDH1 и BRAF V600E. Проведен анализ связи между морфологическим типом опухоли и биомаркерами. Результаты позволяют уточнить диагностику, прогноз и разработать алгоритм морфологической верификации опухолей у детей.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, дети, морфология, иммуногистохимия, Ki-67, GFAP, IDH1, BRAF, диагностика, Узбекистан.

Актуальность

Опухоли головного мозга занимают второе место по распространённости среди онкологических заболеваний у детей, уступая лишь гематологическим злокачественным новообразованиям. В Узбекистане в последние годы наблюдается рост заболеваемости опухолями ЦНС у детей, что требует совершенствования диагностических подходов. Традиционная гистология часто не позволяет установить точный тип опухоли, особенно в случаях с низкой степенью дифференцировки. Иммуногистохимические и молекулярные методы (выявление мутаций IDH1, BRAF V600E) позволяют более точно классифицировать новообразования, определить их биологическую активность и потенциальный прогноз. Комплексный морфологический анализ опухолей, включающий гистологическую, ИНС и генетическую оценку, особенно актуален для внедрения в клиническую практику Узбекистана. Такое исследование позволяет формировать объективные критерии прогноза и индивидуализированного лечения, что ранее в республике не проводилось.

Цель исследования:

Провести комплексную морфологическую оценку опухолей головного мозга у детей в Узбекистане с учетом гистологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических характеристик для усовершенствования диагностики и прогноза.

Материалы и методы

Исследование выполнено на основании анализа гистологических препаратов, полученных от 150 детей (0–18 лет), оперированных в Национальном детском медицинском центре (2021–2025 гг.). Применены гистологические методы окраски гематоксилин-эозином, микроскопия Nikon Eclipse Ci. Иммуногистохимическое

исследование проведено на автоматических платформах Leica Bond-Max и Ventana Benchmark Ultra. Определялась экспрессия маркеров Ki-67, GFAP, S-100, Olig2, CD34, Synaptophysin/Chromogranin. Генетический анализ включал выявление мутаций IDH1 и BRAF V600E. Применялись статистические методы для анализа взаимосвязей между показателями.

Результаты

Наиболее часто у детей выявлялись опухоли глиального ряда, среди которых доминировали астроцитомы и глиобластомы. Высокий уровень экспрессии Ki-67 коррелировал с агрессивным течением опухолей. Положительная экспрессия GFAP и Olig2 наблюдалась преимущественно при глиомах. Мутация IDH1 чаще встречалась при диффузных астроцитарных опухолях, а BRAF V600E — при пилоидных астроцитомах и ганглиоглиомах. Установлена достоверная связь между морфотипом опухоли и профилем иммуногистохимических/генетических маркеров ($p < 0,05$). Полученные данные позволяют дифференцировать опухоли и прогнозировать течение заболевания.

Заключение

Проведённое исследование впервые в Узбекистане демонстрирует значимость комплексного подхода к морфологической диагностике опухолей головного мозга у детей. Объединение гистологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических данных позволяет не только уточнить диагноз, но и прогнозировать биологическое поведение опухоли. Внедрение данной методологии в клиническую практику способствует стандартизации подходов, повышению точности диагностики и формированию персонализированных стратегий лечения. Полученные результаты могут лечь в основу национальных протоколов диагностики опухолей ЦНС у детей и стать базой для дальнейших исследований в области нейроонкологии.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khamdamov B. Z., Umarov B. Y. COMBINED LOCAL TREATMENT OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-8.
2. Умаров Б. Я., Мемиров Б. М., Латыпова З. Г. ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ //Гигиена и санитария. – 1991. – №. 1. – С. 29-30.
3. Umarov B. Y. THE NATURE OF NECROBIOTIC PROCESSES OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 9-10.